

CZU 343.359.2

DOI 10.5281/zenodo.5069737

MODALITĂȚI FAPTICE ÎNTÂLNITE ÎN PRACTICA JUDICIARĂ PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRAȚIUNII DE EVAZI- UNE FISCALĂ A ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUȚIILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

Vladislav VASILOI,
master în drept

Igor SOROCEANU,
master în drept

FACTUAL WAYS ENCOUNTERED IN JUDICIAL PRACTICE REGARDING THE OFFENSE OF THE CRIME OF TAX ENVI- RONMENT OF ENTERPRISES, INSTITU- TIONS AND ORGANIZATIONS

Vladislav VASILOI,
Master of Law

Igor SOROCEANU,
Master of Law

Fenomenul evaziunii fiscale reprezintă o problemă de importanță majoră pentru Republica Moldova. Pentru societate și stat efectele negative se manifestă prin aceea că acestea sunt lipsite de posibilitatea de a obține o anumită parte din venituri pe care ar trebui în mod legal să le obțină. În ceea ce privește efectele negative pentru contribuabil acestea presupun că totalitatea impozitelor sunt distribuite pe o arie de venituri mai mică.

Unele dintre cauzele principale care generează fenomenul în cauză sunt: existența unor lacune în legislația națională, care permite prin defecțiunile sale sustragerea de la plata unor impozite; controlul fiscal ineficient; fenomenul corupției; lipsa unei educații corespunzătoare a contribuabililor etc.

Cuvinte-cheie: evaziune, fiscalitate, contabilitate, taxe, impozite, taxa pe valoarea adăugată, tranzacție, detectare, investigare, conturi, fraudă, offshore, fantomă, contrabandă.

The phenomenon of tax evasion is a major issue for the Republic of Moldova. For society and the state, the negative effects are manifested in the fact that they are deprived of the possibility to obtain a certain part of the income that they should legally obtain. As for the negative effects for the taxpayer, they assume that all taxes are distributed over a smaller area of income.

Some of the main causes that generate the phenomenon in question are: the existence of gaps in the national legislation, which allows through its defects the evasion of the payment of some taxes; inefficient fiscal control; the phenomenon of corruption; lack of proper education of taxpayers, etc.

Keywords: evasion, taxation, accounting, fees, taxes, value added tax, transaction, detection, investigation, accounts, fraud, offshore, ghost, smuggling

Introducere. Conform Constituției Republicii Moldova, art.126 „Economia Republicii Moldova este una de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă”. La momentul actual, anume infraționalitatea fiscală reprezintă un fenomen dificil și complex al economiei de piață în prezent, care este în permanență schimbare. Acesta determină realizarea unei cercetări profunde a domeniului dat, de asemenea, impune autoritățile să întreprindă măsuri de

Introduction. According to the Constitution of the Republic of Moldova, art.126 “The economy of the Republic of Moldova is a market, social orientation, based on private property and public property, involved in free competition.” At present, tax crime is a difficult and complex phenomenon of the market economy today, which is constantly changing. It requires an in-depth investigation of the given field and also requires the authorities to take measures to prevent and combat them, in particular by refining these mea-

prevenire și combatere a acestora, în special prin perfecționarea acestor măsuri și tehnici, inclusiv a normelor de drept reglatoare ale domeniului.

Astfel, din cele specificate *supra*, și anume din cauza impactului negativ asupra statului și societății și intervenirii problemelor de calificare a respectivelor fapte ilicite în cadrul realizării justiției se determină cu prioritate actualitatea și importanța temei abordate.

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul cercetării au fost aplicate metode generale științifice precum: metoda logică, metoda analizei sistemice și de sinteză, metoda de analiză comparativă etc. În cadrul studiului au fost utilizate prevederile legislației naționale dar și internaționale, precum și literatura de specialitate în domeniul cercetat.

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. Scopul acestui articol este plasarea în prim-plan a unor caracteristici distincte ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, precum și elucidarea unor metodici de detectare și investigare a fraudelor fiscale, care cel mai des se comit pe teritoriul Republicii Moldova.

Rezultate obținute și discuții. În practică, fiecare speță aflată în atenția organelor de control financiar-fiscal și a ofițerilor de investigare a fraudelor economice, în măsura în care întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de legea care sancționează evaziunea fiscală, reprezintă o formă de manifestare particulară a fraudei fiscale, drept care este foarte greu pentru teoreticieni să determine toate formele de evaziune fiscală frauduloasă [1, p.26].

Pentru a pătrunde în esența infracțiunii respective, este necesar de a face trimitere la noțiunea de „evaziune fiscală”.

Astfel, **evaziunea fiscală** reprezintă sustragerea unor persoane fizice sau juridice de la plata impozitelor sau taxelor. Aceasta se manifestă adesea prin denaturarea informațiilor ce sunt raportate la autorități, precum declararea unor venituri sau profituri mai mici decât în realitate, sau mărirea artificială a cheltuielilor. O măsură a gradului de evaziune fiscală este dată de valoarea

sures and techniques, including the rules of law governing the field.

Thus, from those specified above, namely due to the negative impact on the state and society and the intervention of the problems of qualification of those illicit deeds in the administration of justice, the topicality and importance of the approached topic is determined with priority.

Methods applied and materials used. In the research process, general scientific methods were applied, such as: the logical method, the method of systemic and synthesis analysis, the method of comparative analysis, etc. The study used the provisions of national and international legislation, as well as the literature in the researched field.

The degree of investigation of the problem at present, the purpose of the research. The purpose of this article is to highlight some distinct features of tax evasion of enterprises, institutions and organizations, as well as to elucidate methods for detecting and investigating tax fraud, which are most often committed in the territory of the Republic of Moldova.

Results obtained and discussions. In practice, each case brought to the attention of the financial-fiscal control bodies and the economic fraud investigation officers, insofar as it meets the constituent elements of the offenses provided for by the law sanctioning tax evasion, is a particular manifestation of tax fraud, as a result of which it is very difficult for theorists to determine all forms of fraudulent tax evasion [1, p.26].

In order to get to the heart of the crime, it is necessary to refer to the notion of “tax evasion”.

Thus, **tax evasion** is the evasion of individuals or legal entities from the payment of taxes or fees. This is often manifested by distortion of information that is reported to the authorities, such as the declaration of lower revenues or profits than in reality, or the artificial increase in expenditure. A measure of the degree of tax evasion is given by the value of undeclared income, which is the difference between the amount of income that should be reported to the tax authorities and

veniturilor nedeclarate, care reprezintă diferența dintre valoarea venitului care ar trebui să fie raportat autorităților fiscale și suma reală raportată. Ca fenomen, evaziunea fiscală se întâlnește atât pe plan național, cât și pe cel internațional, reprezentând una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu caracter economic [2].

În literatura de specialitate, observăm că mai mulți autori versați în domeniul fraudelor fiscale tratează fenomenul evaziunii fiscale în același mod.

În opinia profesorului V. Stati, evaziunea fiscală constituie „totalitatea procedeele licite sau ilicite prin care cei interesați sustrag, în tot sau în parte, materia impozabilă obligațiilor fiscale” [3, p.282].

Cercetătorul I. Vreimea opinează că evaziunea fiscală este caracterizată ca „sustragere de la impunere a materiei impozabile și ca încălcare a egalității în fața impozitului și prin impozit având drept consecință financiară micșorarea veniturilor publice” [4, p.24].

Specialistul rus A.V. Brâzgalin definește evaziunea fiscală, în sensul larg al cuvântului, ca fiind „acele acțiuni intenționate ale contribuabilului, care îi permit acestuia din urmă de a se eschiva ori într-o măsură sau alta a diminua părțile sale obligatorii la buget, realizate în forma impozitelor, taxelor și a altor obligații” [5, p.22].

Autorul Viorel Berliba, la rândul său, consideră că evaziunea fiscală, în sens larg, constituie un delict fiscal și viceversa, prin delictul fiscal se înțelege evaziunea fiscală – fapta de eschivare a contribuabilului de la obligațiile fiscale și pentru care survine o anumită răspundere juridică.

Tot el a precizat că delictul fiscal are două modalități cu caracter distinct:

- evaziunea fiscală propriu-zisă;
- fraudă fiscală [5, p.90-92].

Evaziunea fiscală propriu-zisă sau legală permite sustragerea unei părți din materia impozabilă, fără ca acest lucru să fie considerat contravenție sau infracțiune. Frecvența acesteia este mai accentuată în perioadele când se modifică sau se introduc noi legi, precum și atunci când statul utilizează în mod intenționat impozitul în scopul promovării unor politici economice stimulative

the actual amount reported. As a phenomenon, tax evasion occurs both nationally and internationally, representing one of the most widespread economic crimes [2].

In the literature, we notice that several well-versed authors in the field of tax fraud treat the phenomenon of tax evasion in the same way.

In the opinion of Professor V. Stati, tax evasion constitutes “the totality of licit or illicit procedures by which the interested parties evade, in whole or in part, the taxable matter of fiscal obligations” [3, p.282].

Researcher I. Vreimea opines that tax evasion is characterized as “evasion from taxation of taxable matter and as a violation of equality before tax and through tax having as a financial consequence the reduction of public revenues” [4, p.24].

Russian specialist A.V. Brâzgalin defines tax evasion, in the broadest sense of the word, as “those intentional actions of the taxpayer, which allow the taxpayer to evade or to some extent reduce his mandatory parts of the budget, carried out in the form of taxes, taxes and other obligations” [5, p.22].

The author Viorel Berliba, in turn, considers that tax evasion, in a broad sense, is a tax offense and vice versa, the tax offense means tax evasion - the act of evading the taxpayer from tax obligations and for which a certain liability arises legal.

He also specified that the fiscal crime has two distinct modalities:

- the tax evasion itself;
- tax fraud [5, p.90-92].

The actual or legal tax evasion allows the evasion of a part of the taxable matter, without this being considered a contravention or a crime. Its frequency is more accentuated in the periods when new laws are amended or introduced, as well as when the state intentionally uses the tax in order to promote stimulating economic policies towards certain socio-professional categories or in certain fields of activity [6, p.95].

It is assumed that taxpayers find certain

față de anumite categorii socioprofesionale sau în anumite domenii de activitate [6, p.95].

Se presupune că contribuabilii găsesc anumite mijloace și exploatând insuficiențele legislației, eludează în mod „legal” sustrăgându-se total sau parțial plății impozitelor, tocmai datorită acestei insuficiențe a legislației. Procedând astfel, aceștia rămân în limita strictă a drepturilor lor și statul nu se poate apăra decât printr-o legislație bine studiată, clară, precisă, științifică [5, p.92].

Frauda fiscală presupune eludarea deliberată a legislației fiscale și este sancționată de lege prin măsuri pecuniare și privative de libertate. Fiind un fenomen social cu implicații asupra finanțării cheltuielilor publice, aceasta constă în ascunderea ilegală, totală sau parțială, a materiei impozabile de către contribuabili în scopul reducerii sau eliminării obligațiilor fiscale ce le revin. Procedeele prin care este săvârșită evaziunea fiscală frauduloasă (ilicită) sunt numeroase, determinarea lor fiind imposibilă [6, p.96].

O contribuție importantă pentru apărarea valorilor și relațiilor sociale din acest domeniu o are Codul penal, care incriminează faptele infracționale ce le periclitează. În acest sens legiuitorul nostru a instituit un cadru de incriminare a infracțiunilor ce vizează atentarea în exclusivitate sau în principal la securitatea raporturilor sociale din sectorul economic. Dintre acestea fac parte următoarele:

- evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 CP al RM);
- evaziunea fiscală a persoanelor fizice (art.244¹ CP al RM).

În cadrul studiului realizat, ne propunem să acordăm o atenție deosebită evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, deoarece considerăm că amploarea și caracterul urmărilor prejudiciabile ale acestei infracțiuni sunt mari.

Totodată, vom încerca să abordăm fenomenul evazionist primordial din punct de vedere practic, cercetarea respectivă fiind un suport teoretico-aplicativ valoros pentru angajații subdiviziunilor specializate ale MAI în domeniul combaterii infracțiunilor economice, Procuraturii,

means and by exploiting the shortcomings of the legislation, they evade “legally” by evading all or part of the payment of taxes, precisely because of this shortcoming of the legislation. By doing so, they remain within the strict limits of their rights and the state can only defend itself through well-studied, clear, precise, scientific legislation [5, p.92].

Tax fraud involves the deliberate evasion of tax legislation and is sanctioned by law through pecuniary and custodial measures. Being a social phenomenon with implications on the financing of public expenditures, it consists in the illegal concealment, total or partial, of the taxable matter by the taxpayers in order to reduce or eliminate their fiscal obligations. The procedures by which fraudulent (illegal) tax evasion is committed are numerous, their determination being impossible [6, p.96].

An important contribution for the defense of values and social relations in this field has the Criminal Code, which criminalizes the criminal acts that endanger them. In this sense, our legislator has established a framework for criminalizing crimes aimed at threatening exclusively or mainly the security of social relations in the economic sector. These include the following:

- tax evasion of enterprises, institutions and organizations (art.244 CC of the Republic of Moldova);
- tax evasion of individuals (art. 244¹ CC of the Republic of Moldova).

In the study, we intend to pay special attention to tax evasion of businesses, institutions and organizations, because we believe that the extent and nature of the harmful consequences of this crime are high.

At the same time, we will try to approach the primary evasionist phenomenon from a practical point of view, the research being a valuable theoretical-applied support for employees of specialized MIA subdivisions in the field of combating economic crimes, Prosecutor’s Office, Intelligence and Security Service, National Anti-corruption Center, Prevention Service and Com-

Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și altor organe competente.

Practica cercetării cazurilor de evaziune fiscală arată că pe această categorie de infracțiuni sunt caracteristice trei situații tipice de urmărire penală:

Prima situație: de regulă, cercetarea începe în momentul determinat de sursa de obținere a informației primare. După cum o demonstrează practica, aproximativ 95% din cauzele penale cu privire la evidența fiscală sunt pornite pe baza informațiilor obținute de la organele fiscale. Dispunând de numeroși angajați și de o structură ramificată, organele fiscale efectuează un număr mare de verificări, al căror scop este de a stabili faptul plătirii incomplete a impozitelor.

A doua situație: informația primară cu privire la infracțiunea fiscală săvârșită este adunată de organele speciale de investigații. Surse pot fi: informațiile persoanelor care colaborează cu organele care exercită măsuri speciale de investigații; supravegherea operativă a proceselor de producție, de transportare și vânzare a producției; cercetarea încăperilor, mijloacelor de transport și a documentelor contabile; declarațiile persoanelor informate; analiza preliminară a documentelor, produselor și a materiei prime; utilizarea. Informația inițială despre infracțiuni de evaziune fiscală poate fi dobândită de organele speciale de investigații și din izvoare deschise și publice (spre exemplu, unele publicații ale jurnaliștilor de investigații, concluzii ale companiilor de audit etc.).

A treia situație: fapta săvârșirii infracțiunii fiscale este descoperită în momentul cercetărilor altor infracțiuni. Este cunoscut faptul că informația primară se reduce, de regulă, la date documentare în formă de procese-verbale ale unor controale și de alte acte anexate la acestea: date ale evidențelor, note explicative prezentate către diverse persoane, procese-verbale ale examinării unor spații de producție și a unor depozite, avize de constatare tehnico-științifică sau expertiză etc.

bating Money Laundering, Customs Service, State Tax Service and other competent bodies.

The practice of investigating cases of tax evasion shows that three typical situations of criminal prosecution are characteristic of this category of crimes:

The first situation: usually, the research begins at the moment determined by the source of obtaining the primary information. As practice shows, approximately 95% of criminal cases concerning tax records are initiated on the basis of information obtained from tax authorities. Having numerous employees and a branched structure, the tax authorities carry out a large number of checks, the purpose of which is to establish the fact of incomplete payment of taxes.

The second situation: the primary information regarding the committed tax crime is gathered by the special investigation bodies. Sources can be: information of persons collaborating with bodies exercising special investigative measures; operative supervision of the production, transportation and sale of production processes; research of rooms, means of transport and accounting documents; statements of informed persons; preliminary analysis of documents, products and raw materials; the use. Initial information on tax evasion offenses can be obtained from special investigative bodies and from open and public sources (for example, some publications of investigative journalists, findings of audit firms, etc.).

The third situation: the act of committing the fiscal crime is discovered at the moment of the investigations of other crimes. It is known that the primary information is usually reduced to documentary data in the form of minutes of controls and other documents attached to them: data of records, explanatory notes presented to various persons, minutes of examination of spaces of production and of some warehouses, notices of technical-scientific finding or expertise, etc. The facts discovered usually contain signs of the crime and are of procedural importance. Their confirmation is made following the fiscal controls, some criminal prosecution actions (for example, examina-

Faptele descoperite conțin, de regulă, semne ale infracțiunii și au importanță procedurală. Confirmarea lor se face în urma efectuării controalelor fiscale, a unor acțiuni de urmărire penală (de exemplu, examinări, percheziții, ridicări de obiecte sau documente etc.). Rezultatele obținute în cadrul cercetării acelor infracțiuni pot servi ca punct de pornire a cercetării evaziunii fiscale.

În toate aceste situații, pentru efectuarea cu succes a cercetării, de obicei, este nevoie de o interacțiune reușită a organelor procuraturii, a celor fiscale și a celor speciale de investigații [7, p.23].

În cazul cercetării infracțiunilor fiscale pentru demonstrarea vinovăției unei persoane concrete în toate situațiile de urmărire penală, considerăm că necesită a fi constatate următoarele fapte:

- era sau nu persoana suspectă obligată să plătească impozitele de la care se eschiva (dacă există împrejurări care exclud statutul de contribuabil al persoanei respective, este necesar să fie demonstrat falsul acestora); de la care impozite și taxe s-a produs eschivarea, pentru care perioadă și despre ce sumă este vorba;

- ce atitudine avea persoana responsabilă față de micșorarea ilegală a obligațiilor fiscale (avea intenția de a comite o infracțiune fiscală, deține sau nu cunoștințe suficiente în domeniul dreptului fiscal etc.);

- în ce mod s-a produs evaziunea fiscală (prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tănuirea unor obiecte impozabile; prin eschivarea persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător de la prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declarație a unor date denaturate);

- care este suma impozitului pe venit ce trebuia să fie plătită;

- neachitarea impozitului este sau nu în proporții mari sau deosebit de mari;

- împrejurările care atenuează și împrejurări care agravează răspunderea persoanei.

tions, searches, seizure of objects or documents, etc.). The results obtained in the investigation of those crimes can serve as a starting point for the investigation of tax evasion.

In all these situations, for the successful conduct of the investigation, usually, a successful interaction of the prosecutor's office, the fiscal and the special investigative bodies is needed [7, p.23]. In all these situations, for the performance of the investigation Successful research usually requires a successful interaction of prosecutors, tax authorities and special investigative bodies [7, p.23].

In the case of investigating tax offenses to prove the guilt of a specific person in all situations of criminal prosecution, we consider that the following facts need to be found:

- whether or not the suspect was obliged to pay the taxes from which he was evading (if there are circumstances that exclude the taxpayer status of that person, it is necessary to prove their falsity); from which taxes and duties the evasion took place, for which period and what amount it is about;

- what was the attitude of the person responsible for the illegal reduction of tax obligations (intended to commit a tax offense, whether or not he has sufficient knowledge in the field of tax law, etc.);

- how the tax evasion occurred (by including in the accounting, fiscal or financial documents some distorted data on income or expenses, some expenses that are not based on real operations or that are based on operations that did not exist, or by concealment of taxable objects, by avoiding natural persons who do not engage in entrepreneurial activity from the presentation of the income tax return or by including distorted data in the return);

- what is the amount of income tax that had to be paid;

- the non-payment of the tax is or is not in large or particularly large proportions;

- mitigating circumstances and circumstances that aggravate the person's liability.

– În cazul cercetării infracțiunilor legate de evaziunea fiscală a persoanelor juridice, mai trebuie constatate următoarele circumstanțe:

– cine era persoana responsabilă de evidența contabilă și fiscală în perioada în care a avut loc evaziunea;

– care a fost participarea de *facto* a conducătorului unității în formarea evidenței contabile și fiscale [7, p.24-25].

În continuare vor fi prezentate particularitățile evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, care sunt comise pe teritoriul Republicii Moldova. Informația respectivă va fi raportată la Planul general de conturi contabile elaborat în baza Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și a altor acte normative contabile.

Standardele naționale de contabilitate sunt actul normativ de drept, aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, care stabilește principiile și metodele de introducere a evidenței contabile și formării evidenței financiare în Republica Moldova [8].

Autorul Bordei Irina afirmă că în Republica Moldova se manifestă următoarele forme de evaziune fiscală:

Vânzările nedecarate de bunuri sau prestări de servicii făcute fără întocmirea documentelor corespunzătoare și fără înregistrări contabile. Într-o astfel de situație este obligatorie verificarea conturilor **611 „Venituri din vânzări”** raportând la acțiunea agentului economic de vânzare; contul **211 „Materiale”**; contul **216 „Produse”**; contul **217 „Mărfuri”** privind bunurile; contul **161 „Creanțe pe termen lung”**; contul **221 „Creanțe comerciale”**; contul **232 „Creanțe preliminare”** pentru analiza corectitudinii prestărilor de servicii.

Erorile de înregistrare cu influență mare asupra taxei datorate, mai ales dacă sunt frecvente sau dacă valoarea lor este mare. Se verifică baza juridică a contului **521 „Datorii comerciale curente”**.

Depunerea de cereri de rambursare nejustificate, când se solicită rambursarea taxei aferente unor mărfuri exportate sau pentru bunuri

– In the case of the investigation of offenses related to tax evasion of legal persons, the following circumstances must also be ascertained:

– who was the person responsible for the accounting and fiscal records in the period in which the evasion took place;

– what was the *de facto* participation of the head of the unit in the formation of the accounting and fiscal records [7, p.24-25].

Next, the peculiarities of tax evasion of enterprises, institutions and organizations, which are committed on the territory of the Republic of Moldova, will be presented. That information will be reported to the General Chart of Accounts developed on the basis of National Accounting Standards (NAS) and other accounting regulations.

National accounting standards are the normative act of law, approved by the Ministry of Finance of the Republic of Moldova, which establishes the principles and methods for introducing accounting and financial records in the Republic of Moldova [8].

The author of Bordei Irina states that the following forms of tax evasion are manifested in the Republic of Moldova:

Undeclared sales of goods or services made without the preparation of appropriate documents and without accounting records. In such a situation it is mandatory to verify the accounts **611 „Revenues from sales”** referring to the action of the sales agent; account **211 „Materials”**; account **216 „Products”**; account **217 „Goods”** on goods; account **161 „Long-term receivables”**; account **221 „Trade receivables”**; account **232 „Preliminary receivables”** for the analysis of the correctness of the provision of services.

Registration errors with a strong influence on the tax due, especially if they are frequent or if their value is high. The legal basis of account **521 „Current trade payables”** is verified.

Submission of unjustified reimbursement requests, when the reimbursement of the tax related to some exported goods or for goods

la care legea dă drept de deducere, fără însă ca în realitate aceste operațiuni să fi fost efectuate. Într-o astfel de situație este rezonabilă studierea informațiilor conținute în contul **225 „Creanțe ale bugetului”**.

Constituirea de fonduri de amortizare sau rezervă, în quantum mai mare, astfel micșorându-se veniturile impozabile. Baza juridică privind rezervele se regăsește în conturile **321 „Capital de rezervă”; 322 „Rezerve statutare”; 323 „Alte rezerve”**.

Scăderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate, mult mai mari decât cele care rezultă din aplicarea cotelor legale, contul **712.5 „Cheltuieli de publicitate și marketing”**.

Întocmirea unor acte de plată a unor sume de bani din venituri pentru achiziționarea unor utilaje, mașini, materii prime sau altor bunuri, neprimite în realitate, pentru ca după expirarea perioadei de impunere să-i fie returnate sumele plătite fictive, cu consecința diminuării impozitului. Baza juridică a circuitului utilajelor și mașinilor în cadrul entității economice se înregistrează la contul **123 „Mijloace fixe”**. Informație despre materia primă procurată pentru producerea unui bun finit se înregistrează la conturile **211 „Materiale”; 215 „Producție în curs de execuție”**.

Înscriserea unor prețuri/ valori, chirii, dobânzi, garanții materiale mai mici decât cele reale în diferite contracte încheiate de contribuabil (de vânzare-cumpărare a unor bunuri mobile **123 „Mijloace fixe”**, de furnizare mărfuri **611.3 „Venituri din prestarea serviciilor”**, de sponsorizare a unor activități, de închiriere ori concesiune la/sau de la alte persoane fizice sau juridice a unor fonduri de comerț de împrumut (**412 „Împrumut pe termen scurt”; 512 „Împrumut pe termen lung”**) sau de credit (**411 „Credit pe termen scurt”; 511 „Credit pe termen lung”**) cu o anumită dobândă sau în anumite condiții oneroase.

Înființarea de conturi pasive cu nomenclaturi fictive (**Capitolele 3, 4, 5 ale bilanțului contabil general al entității economice**) [6, p.95-97], [9, p.56], [10, p.222], [11, Planul de conturi

to which the law gives the right of deduction is requested, without, in reality, these operations having been carried out. In such a situation, it is reasonable to study the information contained in account **225 „Budget receivables”**. Establishment of amortization or reserve funds, in a larger amount, thus reducing taxable income. The legal basis regarding the reserves can be found in accounts **321 „Reserve capital”; 322 „Statutory reserves”; 323 „Other reserves”**.

The deduction from the taxable income of the protocol, advertising and publicity expenses, much higher than those resulting from the application of the legal quotas, account **712.5 „Advertising and marketing expenses”**.

Preparation of deeds of payment of sums of money from income for the purchase of equipment, machinery, raw materials or other goods, not received in reality, so that after the expiration of the tax period to be returned the fictitious amounts paid, with the consequence of tax reduction. The legal basis of the circuit of equipment and machinery within the economic entity is recorded in account **123 „Fixed assets”**. Information about the raw material purchased for the production of a finished good is recorded in accounts **211 „Materials”; 215 „Production in progress”**.

Registration of prices / values, rents, interests, material guarantees lower than the real ones in different contracts concluded by the taxpayer for the sale-purchase of some movable goods **123 „Fixed assets”**, for the supply of goods **611.3 „Revenues from the provision of services”**, for the sponsorship of activities, for the rental or leasing of goodwill (**412 „Short-term loan”; 512 „Long-term loan”**) or credit (**412 „Long-term loan”**) or lending to other natural or legal persons. **411 „Short-term credit”; 511 „Long-term credit”**) with a certain interest or under certain onerous conditions.

Establishment of passive accounts with fictitious nomenclatures (**Chapters 3, 4, 5 of the general balance sheet of the economic entity**) [6, p.95-97], [9, p.56], [10, p.222], [11, Chart of

contabile].

Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Noțiunea de „evidență contabilă dublă” se referă la situația în care agentul economic deține două seturi de evidență contabilă de același gen și cu privire la aceleași bunuri și servicii, dintre care unul corespunzător realității din planul tranzacțiilor comerciale și care este ascuns și altul falsificat, unde sunt înregistrate date nereale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale [12, p.16].

Un agent economic care desfășoară o activitate comercială și intenționează să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale are la dispoziție mai multe opțiuni pentru a-și atinge scopul. Pentru a elucida o perioadă cât mai îndelungată de timp controalele fiscale și, implicit, a evita tragerea la răspundere penală, un agent economic se va folosi de circuite aparente de tranzacții comerciale și fluxuri financiare în care sunt implicate societăți comerciale de tip fantomă și societăți comerciale nerezidente (offshore), la care ne vom referi în continuare. Miza unor astfel de circuite fictive poate fi atât diminuarea impozitului pe profit plătit, cât mai ales deducerea nelegală a TVA, odată cu crearea unei aparențe de bonitate și credibilitate, dar și asigurarea produsului infracțiunii prin fapte de spălare a banilor [12, p.17].

Societățile de tip fantomă

O societate comercială rezidentă poate fi considerată societate de tip fantomă atunci când prezintă următoarele caracteristici: nu funcționează la sediul declarat, are asociați sau administratori care nu pot fi contactați și nu a depus situații financiare la organul fiscal competent [12, p.17].

Înființarea, înmatricularea și funcționarea firmelor fantomă nu constituie un scop în sine, acestea sunt create cu scopuri bine determinate pentru a eluda legislația, cel mai adesea în domeniul fiscal. De cele mai multe ori asemenea firme se creează special pentru tranzacționarea unor mari afaceri ilegale, după care acestea dis-

accounts].

Execution of double accounting records, using documents or other means of data storage, in order to evade the fulfillment of tax obligations. The notion of “double accounting” refers to the situation in which the economic agent holds two sets of accounting of the same kind and regarding the same goods and services, one of which corresponds to the reality of the commercial transaction plan and which is hidden and another falsified, where unreal data are recorded, in order to evade the payment of tax obligations [12, p.16].

An economic agent who carries out a commercial activity and intends to evade the payment of tax obligations has several options to achieve its goal. In order to elucidate fiscal controls for as long as possible and, implicitly, to avoid criminal liability, an economic agent will use apparent circuits of commercial transactions and financial flows in which phantom-type companies and commercial companies are involved. non-residents (offshore), which we will refer to below. The stakes of such fictitious circuits can be both the reduction of the tax on paid profit, and especially the illegal deduction of VAT, with the creation of an appearance of creditworthiness and credibility, but also the insurance of the proceeds of money laundering [12, p.17].

Ghost companies

A resident company can be considered a ghost company when it has the following characteristics: it does not operate at the registered office, has associates or administrators who cannot be contacted and has not submitted financial statements to the competent tax authority [12, p.17].

The establishment, registration and operation of phantom companies is not an end in itself, they are created with well-defined purposes to circumvent the legislation, most often in the tax field. Most of the time such companies are created especially for the trading of large illegal businesses, after which they disappear from the business world, their owners proceeding to set up

par din lumea afacerilor, patronii lor procedând la înființarea altor asemenea societăți, utilizate în același scop, după care din nou sunt abandonate și așa mai departe [1, p.119].

Ca regulă generală, o societate comercială de tip fantomă nu derulează în realitate activități comerciale, dar generează documente contabile justificative, care sunt utilizate de celelalte societăți comerciale implicate în circuitul evazionist. Aceasta fie nu ține o evidență contabilă propriu-zisă, fie are o evidență contabilă sumară, aptă să inducă în eroare pentru o scurtă perioadă organele de control, însă de cele mai multe ori nu depune deloc situații financiare la organul fiscal. Eventualele plăți făcute în conturile societății sunt ridicate la scurt timp în numerar de diferite persoane împuternicite. Este la fel de probabil să nu existe plăți în conturile societății, însă acestea oferă o aparență de legalitate beneficiarului și sunt preferate pentru că se poate argumenta buna-credință. Societățile de tip fantomă sunt utilizate de beneficiar prin implicarea acestora în circuitul evazionist, în scopul evitării plății obligațiilor fiscale către bugetul de stat, dar cu păstrarea unei aparențe de legalitate sub justificarea bunei-credințe. Astfel, inițierea sau participarea la mecanismul fraudulos a beneficiarului trebuie dovedită, prin prisma corelației dintre mișcarea propriu-zisă a mărfurilor, fluxul financiar, circuitul scriptic al documentelor, relațiile dintre persoanele împuternicite pentru diferite operațiuni [12].

Unul din scopurile urmărite prin crearea întreprinderii fantomă este asigurarea tranzitului de documente corespunzătoare, menite să redea un caracter legal tranzacțiilor frauduloase. În acest caz, activitatea întreprinderii se bazează pe perfectarea și eliberarea doar a documentelor (facturilor fiscale) care de fapt nu sunt bazate pe tranzacții reale. Beneficiul din aceste tranzacții este obținut de către întreprinderea activă, prin majorarea cheltuielilor și deducerilor taxei pe valoarea adăugată, legalizarea unor mărfuri, ascunderea veniturilor real obținute etc. Deci prejudiciul bugetului de stat este cauzat de întreprinderea activă, iar principalul instrument folosit de către aceasta este întreprinderea fantomă [14,

other such companies, used for the same purpose, after which they are again abandoned and so on [1, p.119].

As a general rule, a phantom type company does not actually carry out commercial activities, but generates supporting accounting documents, which are used by the other companies involved in the evasionist circuit. It either does not keep proper accounting records or has a summary accounting record, capable of misleading the control bodies for a short period of time, but most of the time it does not submit financial statements to the tax authority at all. Any payments made in the company's accounts are soon withdrawn in cash by various proxies. It is equally likely that there are no payments in the company's accounts, but they give an appearance of legality to the beneficiary and are preferred because good faith can be argued. Phantom companies are used by the beneficiary by involving them in the evasion circuit, in order to avoid the payment of tax obligations to the state budget, but with the appearance of an appearance of legality under the justification of good faith. Thus, the initiation or participation in the fraudulent mechanism of the beneficiary must be proven, in terms of the correlation between the actual movement of goods, financial flow, written circuit of documents, relations between persons authorized for various operations [12].

One of the purposes pursued by the creation of the phantom enterprise is to ensure the transit of appropriate documents, intended to restore the legal character of fraudulent transactions. In this case, the activity of the enterprise is based on completing and issuing only the documents (fiscal invoices) which are not in fact based on real transactions. The benefit from these transactions is obtained by the active enterprise, by increasing the expenses and deductions of the value added tax, the legalization of some goods, the hiding of the real obtained incomes, etc. So the damage of the state budget is caused by the active enterprise, and the main instrument used by it is the phantom enterprise [14, p.14].

For example, if the beneficiary wishes to

p.14].

Spre exemplu, în situația în care beneficiarul dorește să importe bunuri din state non-membre UE (Turcia, China etc.), pentru care prețurile de achiziție sunt de regulă mici, acesta ar trebui să achite taxe vamale, TVA și un impozit substanțial pe profitul rezultat, însă dacă apelează la un circuit fictiv de două sau mai multe societăți fantomă, prin care să introducă bunurile în țară și să crească gradual prețul produselor, societăți care nu se vor achita de obligațiile vamale și fiscale, la final va avea de achitat sume mult mai mici către bugetul de stat. Pentru a pune în aplicare un mecanism superior de fraudare a bugetului de stat prin eludarea regulilor privind plata TVA, beneficiarul utilizează parteneri nerezidenți din state membre UE sau societăți rezidente de tip fantomă, pe care le controlează, în vederea creării unei aparențe de tranzacții intracomunitare perfect legale [12, p.18].

În alt exemplu, sunt numeroase situațiile în care acestea sunt comise de voiajori, care, folosindu-se de date false, se prezintă la diferite societăți comerciale beneficiare, unde, aferent bunurilor livrate (care de cele mai multe ori provin din comiterea unor alte infracțiuni precum înșelăciunile cu instrumentele de plată, delapidări, furturi sau spălările de bani), emit documente fictive, în numele unor societăți de tip „fantomă”, pe care nu le înregistrează în contabilitatea acestor societăți. În acest mod, pe de o parte autorii se sustrag de la plata taxelor și impozitelor datorate față de bugetul de stat, iar pe de altă parte introduc în circuitul economic, în mod nelegal, produse obținute din zona „gri” de activitate [15, p.10].

Paradisurile fiscale și companiile offshore

Paradisurile fiscale sunt țări sau teritorii în care persoanele fizice sau juridice stabilite aici sunt supuse unui regim privilegiat, fie pentru că nu sunt impozabile, fie pentru că plătesc impozit pe venit sau pe beneficii mai puțin ridicat decât cel plătit în țara din care provin [13, p.136-137].

Prin definiție, o societate offshore este o companie înregistrată într-o țară sau într-un teri-

import goods from non-EU countries (Turkey, China, etc.), for which the purchase prices are usually low, he should pay customs duties, VAT and a substantial tax on the resulting profit, but if they resort to a fictitious circuit of two or more phantom companies, through which to introduce goods into the country and gradually increase the price of products, companies that will not pay customs and tax obligations, will eventually have to pay much smaller amounts to the state budget. In order to implement a superior mechanism of state budget fraud by circumventing VAT rules, the beneficiary uses non-resident partners from EU Member States or resident ghost companies, which it controls, in order to create a perfect appearance of intra-Community transactions. legal [12, p.18].

In another example, there are many situations in which they are committed by travelers, who, using false data, present themselves to various beneficiary companies, where, related to the goods delivered (which often come from committing other crimes such as fraud with payment instruments, embezzlement, theft or money laundering), issue fictitious documents, on behalf of “ghost” companies, which they do not record in the accounts of these companies. In this way, on the one hand, the authors evade the payment of taxes and duties due to the state budget, and on the other hand, they illegally introduce in the economic circuit products obtained from the “gray” area of activity [15, p.10].

Tax havens and offshore companies

Tax havens are countries or territories in which natural or legal persons established here are subject to a privileged regime, either because they are not taxable or because they pay less income or profit tax than that paid in the country of origin [13, p.136-137].

By definition, an offshore company is a company registered in a country or in a dependent territory of a country with autonomous legislation, but which does not carry out economic activities on that territory, but outside the bor-

toriu dependent al unei țări cu legislație autonomă, dar care nu desfășoară activități economice pe teritoriul respectiv, ci în afara granițelor aceluși stat, fiind însă supusă regulilor fiscale ale țării de rezidență. Avantajul principal rezultat din deținerea unei companii offshore provine, de regulă, din faptul că acestea sunt înregistrate în state sau provincii cu o legislație mai blândă din punct de vedere fiscal, dar și din aceea că societățile pot fi implicate în circuite financiare complexe, dificil de investigat în cazul unor suspiciuni de fraudă. Reprezintă legislații fiscale relaxate țări precum Seychelles, Panama, Belize, dar și Cipru, Malta, Luxemburg, Liechtenstein, Elveția sau statul Delaware – SUA, iar printre alte avantaje furnizate îl reprezintă posibilitatea de a ascunde structura acționariatului, dar și anumite bunuri sau proprietăți [12, p.19].

Comaniile offshore pot fi folosite în foarte multe domenii: domeniul bancar, imobiliar, transport maritim, asigurări, proprietate intelectuală, investiții, finanțe, servicii, comerț etc.

Cel mai des folosite forme de societăți offshore sunt:

- Compania nerezidentă (non-rezident);
- International Business Company (IBC);
- Comaniile exceptate (exempt);
- LLC (Limited Liability Company);
- Trustul [1, p.138].

Spre exemplu, pentru a obține subsidii sau granturi nerambursabile de la stat o companie agricolă contractează un împrumut pe termen lung de la Compania X, scopul acestui contract este de a mima prezența semnificativă a resurselor bănești pe conturile companiei agricole, ulterior această sumă de bani este returnată înapoi Companiei X după o perioadă scurtă de timp. Urătorul pas este semnarea contractelor fictive cu presupuși clienți pentru a crea impresia că compania agricolă dispune de numeroase canale de distribuție a producției agricole. Ulterior, compania agricolă înaintează pachetul de documente necesar pentru primirea subsidiilor sau a granturilor de la stat. Acest pachet de documente poate conține și alte documente fictive, semifictive sau chiar autentice pentru a convinge Statul sau

ders of that state, but being subject to the tax rules of country of residence. The main advantage of owning an offshore company usually comes from the fact that they are registered in states or provinces with milder legislation from a tax point of view, but also from the fact that companies can be involved in complex financial circuits, difficult to investigated in case of suspicion of fraud. Represents relaxed tax laws countries such as Seychelles, Panama, Belize, but also Cyprus, Malta, Luxembourg, Liechtenstein, Switzerland or Delaware – USA, and among other advantages provided is the ability to hide the shareholding structure, but also certain goods or properties [12, p.19].

Offshore companies can be used in many fields: banking, real estate, shipping, insurance, intellectual property, investment, finance, services, trade, etc.

The most commonly used forms of offshore companies are:

- Non-resident company (non-resident);
- International Business Company (IBC);
- Exempt companies (exempt);
- LLC (Limited Liability Company);
- Trust [1, p.138]

For example, in order to obtain subsidies or non-reimbursable grants from the state, an agricultural company contracts a long-term loan from Company X, the purpose of this contract is to mimic the significant presence of money resources in the accounts of the agricultural company. returned to Company X after a short time. The next step is to sign fictitious contracts with alleged customers to create the impression that the agricultural company has many channels for distributing agricultural production. Subsequently, the agricultural company submits the package of documents necessary for receiving subsidies or grants from the state. This package of documents may contain other fictitious, semi-fictitious or even authentic documents to persuade the State or another institution to provide the necessary amount of money. As a result, after receiving the money in the form of subsidies or non-reimbursable aid, the agricultural company transfers this

altă instituție să ofere suma de bani necesară. Ca rezultat, după primirea mijloacelor bănești în formă de subsidii sau ajutor nerambursabil, compania agricolă transferă această sumă pe contul unei companii offshore în baza unui contract fictiv de achiziționare a echipamentelor sau utilajelor agricole. Este important de a menționa că în anumite cazuri pentru a primi ajutor financiar în formă de subsidii sau grant este necesar raportul de control al unui auditor. În această ordine de idei auditorii și contabilii sunt persoanele care având acces la anumite tipuri de documente și în virtutea funcțiilor pe care le ocupă pot deconspira activitățile suspecte de fraudare financiară [16, p.35].

amount to the account of an offshore company on the basis of a fictitious contract for the purchase of agricultural equipment or machinery. It is important to note that in some cases the audit report of an auditor is required to receive financial assistance in the form of grants or grants. In this sense, auditors and accountants are the people who, having access to certain types of documents and by virtue of the functions they hold, can uncover the activities suspected of financial fraud [16, p.35].

Frauda de tip Carusel

Frauda Carusel presupune, într-o primă modalitate, crearea unui mecanism relativ simplu, prin care agentul economic din țara de origine facturează fără TVA (fiind o livrare intracomunitară, scutită de TVA), iar agentul economic din țara de

Carousel type fraud

Carousel fraud involves, in the first instance, the creation of a relatively simple mechanism by which the economic operator in the country of origin invoices without VAT (being an intra-Community supply, exempt from VAT), and the

destinație va aplica taxarea inversă pentru această tranzacție (fiind o achiziție intracomunitară, calculând și înregistrând TVA aferentă la cota de impozitare a țării sale, fără însă a o plăti efectiv ca TVA colectată, dar ca TVA deductibilă). De regulă, achiziția intracomunitară se face printr-o societate comercială de tip fantomă, care ulterior dispare, fără a înregistra, declara și plăti TVA colectată aferentă livrărilor făcute pe piața internă. Marfa astfel introdusă în țară va fi facturată apoi către beneficiar, fie direct, fie prin intermediul unui lanț de alte societăți fantomă, prin tranzacții succesive, iar acesta va avea dreptul de deducere a TVA în baza documentelor justificative furnizate de societatea fantomă de la care s-a aprovizionat. Într-o astfel de situație, pentru a stabili răspunderea beneficiarului în raport cu circuitul fictiv utilizat este necesar să fie urmărite și analizate mai multe repere de natură să stabilească, pe de o parte, caracterul fictiv al tranzacțiilor pe lanțul de aprovizionare, iar pe de altă parte, coordonarea acestora de către beneficiar. Sunt elemente importante ale acestei ecuații privind stabilirea modalității în care partenerii comerciali au luat legătura și au stabilit detaliile livrărilor, dacă aceasta s-a făcut direct între furnizorul intracomunitar și beneficiar, fără implicarea societăților interpușe, care a fost circuitul fizic al mărfurilor și dacă documentele de transport corespund circuitului scriptic, care au fost persoanele împuternicite pe conturile societăților fantomă și o eventuală legătură, chiar raport de muncă cu societatea beneficiar real și, nu în ultimul rând, specificul fluxului bănesc. Un alt posibil mecanism de fraudare prin utilizarea tranzacțiilor intracomunitare este facturarea fictivă către un presupus partener intracomunitar (fără TVA), livrare care va fi evidențiată în contabilitate și în decontul de TVA, această operațiune fiind urmată de o vânzare a mărfurilor pe piața internă, fără întocmirea de documente contabile. Aceeași schemă poate fi continuată prin vânzarea de către partenerul extern a mărfii către un beneficiar din România, printr-o livrare intracomunitară de asemenea fără TVA. În această din urmă situație, marfa se deplasează fizic de la furnizor la beneficiar, fără a părăsi țara, dar în circuitul scriptic este introdus partenerul intraco-

economic agent in the country of destination will apply reverse charge for this transaction (being an intra-Community acquisition, calculating and registering the VAT related to the tax rate of his country, without actually paying it as collected VAT, but as deductible VAT). Usually, the intra-community acquisition is made through a phantom type company, which subsequently disappears, without registering, declaring and paying the collected VAT related to the deliveries made on the domestic market. The goods thus introduced in the country will then be invoiced to the beneficiary, either directly or through a chain of other phantom companies, through successive transactions, and he will have the right to deduct VAT based on the supporting documents provided by the phantom company from which supplied. In such a situation, in order to establish the liability of the beneficiary in relation to the fictitious circuit used, it is necessary to follow and analyze several benchmarks likely to establish, on the one hand, the fictitious nature of the transactions in the supply chain, and on the other, on the other hand, their coordination by the beneficiary. There are important elements of this equation regarding the way in which the trading partners contacted and established the details of deliveries, if this was done directly between the intra-Community supplier and the beneficiary, without the involvement of intermediaries, what was the physical flow of goods and whether transport documents correspond to the written circuit, which were the persons empowered on the accounts of the phantom companies and a possible connection, even employment relationship with the real beneficiary company and, last but not least, the specificity of the cash flow. Another possible mechanism of fraud through the use of intra-Community transactions is the fictitious invoicing to an alleged intra-Community partner (excluding VAT), delivery which will be highlighted in the accounting and VAT return, this operation being followed by a sale of goods on the domestic market, without preparation of accounting documents. The same scheme can be continued by the sale by the external partner of the goods to a beneficiary from Romania, through an intra-community delivery also without VAT. In the latter situation,

munitar, ceea ce asigură practic eliminarea TVA din această operațiune și, în consecință, un preț mai mic la consumatorul final [12, p.18-19].

Metodicile de investigare a infracțiunii de evaziune fiscală diferă în funcție de circumstanțele și particularitățile cazului.

Ne propunem în continuare să analizăm două spețe de comitere a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, pentru a scoate în evidență aspectele de ordin aplicativ, importante spre cunoaștere pentru angajații organelor de drept.

Prima speță se va referi la evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor prin tănuirea intenționată a unor obiecte impozabile. Această modalitate este una des întâlnită pe teritoriul Republicii Moldova, din care motiv o considerăm mai relevantă. Pe parcursul analizei, vom corela informația cu Planul general de conturi contabile.

De exemplu, în momentul descoperirii faptului tănuirii obiectului impozabil cea mai eficientă ar fi metoda colaționării generale a costului bunurilor. La baza ei stă principiul potrivit căruia creșterea costului bunurilor (123 „Mijloace fixe”, 211 „Materiale”, 216 „Produce”) contribuabilului poate avea loc (și trebuie să reflecte acest ritm) numai din costul veniturilor (611 „Venituri din vânzări”), care se iau în calcul în scopul impozitării. Dacă însă creșterea costului bunurilor depășește creșterea veniturilor, aceasta demonstrează posibilitatea ascunderii unei părți din venit pentru a nu fi impozitat. Pentru evaluarea creșterii costului bunurilor pot fi luate în calcul unele obiecte, cum ar fi tehnica de calcul, asigurarea cu programe 112.5 „Programe informatice”, transportul de serviciu, spațiile de serviciu etc. [7, p.25].

În cazul societăților comerciale (firmelor) se aplică metoda evaluării rezervelor de mărfuri. Esența acestei metode constă în faptul că cantitatea mărfurilor trecute prin depozit, în evaluarea lor pe piață, este confruntată cu mărimea încasărilor. În cazul în care indicatorii respectivi nu coincid, se poate presupune existența faptului tănuirii unei părți din veniturile obținute din vânzări [7, p.25].

În unele cazuri, vinovații pot ascunde atât o parte din excedentele de marfă, cât și încasările

the goods move physically from the supplier to the beneficiary, without leaving the country, but the intra-community partner is introduced in the script, which practically ensures the elimination of VAT from this operation and, consequently, a lower price to the final consumer. [12, p.18-19].

The methods of investigating the crime of tax evasion differ depending on the circumstances and particularities of the case.

We further propose to analyze two cases of tax evasion of enterprises, institutions and organizations, in order to highlight the applicable aspects, important for knowledge for employees of law enforcement agencies.

The first case will refer to the tax evasion of enterprises, institutions and organizations through the deliberate concealment of taxable objects. This method is a common one on the territory of the Republic of Moldova, for which reason we consider it more relevant. During the analysis, we will correlate the information with the General Chart of Accounts.

For example, when discovering the concealment of the taxable object, the most efficient method would be the general collation of the cost of goods. It is based on the principle that the increase in the cost of goods (123 “Fixed assets”, 211 “Materials”, 216 “Products”) of the taxpayer can take place (and must reflect this rate) only from the cost of income (611 „Sales revenue”), which are taken into account for tax purposes. However, if the increase in the cost of goods exceeds the increase in income, this demonstrates the possibility of hiding part of the income in order not to be taxed. In order to evaluate the increase of the cost of goods, some objects can be taken into account, such as the calculation technique, the provision with programs 112.5 “Computer programs”, the service transport, the service spaces, etc. [7, p.25].

In the case of companies (firms) the method of valuing goods reserves is applied. The essence of this method is that the quantity of goods passed through the warehouse, in their evaluation on the market, is confronted with the size of the receipts. If the respective indicators do not coincide, it can be assumed that there is a concealment of a part of the revenues obtained from sales [7, p.25].

obținute din comercializarea mărfii. Aceste modalități pot fi descoperite calculându-se prețul de cost al păstrării și transportării volumului (unităților) de marfă, după care, pe baza datelor privind cheltuielile respective, contribuabilul constată pentru deservirea câtor unități de marfă au putut fi făcute aceste cheltuieli [7, p.25].

În cazul întreprinderilor din sectorul de producție, tănuirea obiectului impozabil poate fi descoperită cu ajutorul așa-zisului bilanț materie primă-marfă. În producția industrială, evaluând consumul tuturor resurselor materiale folosite, se poate trage concluzia cu privire la cantitatea producției (215 „Producție în curs de execuție”, 216 „Produse”) care a fost fabricată din aceste materiale. Deosebirea dintre datele cu privire la producția care trebuia să fie obținută din resursele folosite și cele care reflectă cantitatea produsului final poate demonstra prezența unor surplusuri de marfă care nu au fost luate în calcul și din care s-au obținut încasări care au fost tănuite [7, p.25-26]; [11].

Pentru identificarea cazurilor de denaturare a obiectului impozabil care sunt răspândite mai ales la societățile mari ce obțin profituri semnificative, care desfășoară diverse genuri de activitate, este necesar ca mai întâi să se facă lista obiectelor impozabile care în evidențele fiscale ale societății (firmei) sunt reflectate ca fiind scutite de impozit. Apoi este necesar să se obțină de la contribuabil lista împrejurărilor care justifică scutirea de impozit, iar după aceasta să se facă verificarea lor (de exemplu, din care sursă a fost obținut venitul, cum sunt folosite bunurile neimpozabile etc.). Evaziunea este considerată ca fiind demonstrată dacă aceste împrejurări existau numai în evidențe. Incongruența dintre datele din documentație și cele *de facto* poate fi demonstrată prin expertiză, prin depozițiile martorilor, prin corelaționarea datelor obținute în urma unor verificări [7, p.26].

De cele mai multe ori, evaziunea fiscală prin această metodă este efectuată prin încheierea unor tranzacții fictive cu privire la beneficierea de anumite servicii, de obicei, de consultanță, de marketing (712.5 „Cheltuieli de publicitate și marketing”) etc. Este dificil a demonstra obținerea rezultatelor din aceste servicii și folosirea lor în activitatea de producție, deoarece în asemenea cazuri, de regulă,

In some cases, the culprits may hide both part of the surplus goods and the proceeds from the sale of the goods. These modalities can be discovered by calculating the cost price of storing and transporting the volume (units) of goods, after which, based on the data on the respective expenses, the taxpayer ascertains for the service how many units of goods these expenses could have been made [7, p.25].

In the case of enterprises in the production sector, the concealment of the taxable object can be discovered with the help of the so-called raw material-commodity balance. In industrial production, by assessing the consumption of all material resources used, it can be concluded that the quantity of production (215 “Production in progress”, 216 “Products”) that was manufactured from these materials. Differences between production data that were to be obtained from the resources used and those that reflect the quantity of the final product may demonstrate the presence of surplus goods that were not taken into account and from which receipts were obtained that were concealed [7, p.25-26]; [11].

In order to identify the cases of distortion of the taxable object that are spread especially to large companies that obtain significant profits, which carry out various types of activity, it is necessary to first make a list of taxable objects that are reflected in the tax records of the company, as being exempt from tax. Then it is necessary to obtain from the taxpayer the list of circumstances that justify the tax exemption, and after that to verify them (for example, from which source the income was obtained, how non-taxable goods are used, etc.). Evasion is considered to be demonstrated if these circumstances existed only in the records. The incongruity between the data in the documentation and the *de facto* ones can be demonstrated by expertise, by the testimonies of the witnesses, by the correlation of the data obtained following some verifications [7, p.26].

Most of the times, tax evasion through this method is carried out by concluding fictitious transactions regarding the benefit of certain services, usually consulting, marketing (712.5, “Advertising and marketing expenses”), etc. It is difficult to demonstrate the results obtained from these services and

nu există niciun fel de rezultate materiale (rapoarte, concluzii etc.). Toate aceste servicii acoperite de afaceri fictive sunt de fapt executate prin forțele proprii, însă contractele false permit ca o parte din încasări să fie scoasă și însușită prin intermediul unor firme fantome [7, p.26]; [11].

În următorul exemplu este prezentată modalitatea de comitere a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale și/ sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, acțiuni comise în concurs cu infracțiunea prevăzută de art.248 „Contrabanda” și art.249 „Eschivarea de la achitarea drepturilor de import”.

Conform speței, în perioada 2016-2018 factorii de decizie ai companiei fondate și administrate de cet O.H. cu scopul contrabandei (introducerii bunurilor eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, aduse din Ucraina, Bulgaria, Europa), având înregistrat un salon-magazin de comercializare cu ridicata a calculatoarelor, laptopurilor, tabletelor etc., cu suprafața de 60 m² în centrul mun.Chișinău, acțiunile date fiind prevăzute de prevederile art.248 Cod penal.

Toată marfa se vindea fără înregistrare prin casa întreprinderii, iar din informațiile parvenite, aceste încasări atingeau lunar plafonul de circa 500 mii MDL, iar anual putea depăși 5 milioane de MDL, din care nu se achitau impozite la bugetul de stat.

Conform datelor SFS, contribuabilul „M.C.” SRL nu a înregistrat pentru **anul 2016** vânzări/ venituri/ impozite.

their use in the production activity, because in such cases, as a rule, there are no material results (reports, conclusions, etc.). All these services covered by fictitious businesses are in fact executed by their own forces, but false contracts allow a part of the revenues to be taken out and appropriated through phantom companies [7, p.26]; [11].

The following example presents the manner of committing tax evasion of enterprises, institutions and organizations by intentionally including in accounting, tax and / or financial documents, including electronic ones, clearly distorted data on income or expenses, actions committed in competition with the offense provided by art.248 „ Smuggling ”and art.249 „ Dodging from the payment of import rights”.

According to the case, in the period 2016–2018 the decision-makers of the company founded and managed by O.H for the purpose of smuggling (introduction of goods by evading customs control or concealing them, brought from Ukraine, Bulgaria, Europe), having registered a trade fair - warehouse for the wholesale of computers, laptops, tablets, etc., with an area of 60 m² in the center of Chisinau, the given actions being provided by the provisions of art. 248 of the Criminal Code.

All the goods were sold without registration through the company’s house, and according to the information received, these receipts reached a monthly ceiling of about 500 thousand MDL, and annually could exceed 5 million MDL, of which no taxes were paid to the state budget.

According to STS data, the taxpayer “M.C” SRL did not register **for 2016** sales / revenues / taxes.

Pentru **anul 2017** au fost înregistrate următoarele:

For **2017**, the following were registered:

Venituri din vânzarea mărfurilor, produselor <i>Revenue from the sale of goods, products</i>	25 458,18 MDL
Impozitul pe venit conform cotei în vigoare <i>Income tax according to the rate in force</i>	1500,45 MDL

Pentru anul 2018 au fost înregistrate următoarele:
For 2018, the following were registered:

Suma înregistrată la „Venituri” <i>Amount recorded under "Revenue"</i>	887 813 MDL
Suma înregistrată la „Cheltuieli” <i>Amount recorded under "Expenditure"</i>	942 498 MDL
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente până la impozitare <i>Profit (loss) of the current management period up to taxation</i>	- 254 796 MDL
Suma pierderilor fiscal <i>The amount of tax losses</i>	248 376 MDL

Conștientizând caracterul ilegal și având drept scop comiterea evaziunii fiscale, administratorul își înregistrează abia în 2017 o casă de marcat și control prin care, conform informațiilor, înregistrează doar 15% din numărul total al tranzacțiilor comerciale efectuate și doar la cel mult 20% din valoarea acestora.

Tot atunci, se înregistrează și primul import oficial din Ucraina în baza declarațiilor vamale, deși avea deja o istorie comercială solidă pe piața internă.

Respectiv în perioada 01.02.2017-15.09.2018 compania „M.C.” SRL a declarat la import articole electronice în valoare totală de 1,3 milioane de MDL, la preț mediu de 150-200 de euro, pe când la comercializare acestea se vindeau cu cel puțin 350 euro și ajungând până la 800-1500 euro, în funcție de produs.

Aceste constatări arată că veniturile brute obținute din vânzări constituie în realitate cel puțin 300% din prețul de cost al mărfii și respective estimative putem afirma că în perioada 2016-2018, compania a ridicat din vânzări cel puțin 6 milioane de MDL din care urma să calculeze și să achite la bugetul de stat, cu revizuirea cheltuielilor și TVA, cel puțin 1,5 milioane de MDL.

Conform datelor din declarațiile de import, valoarea statistică a unui calculator variază între 300-700 euro, valoarea statistică a unui laptop variază între 250-500 euro, valoarea statistică a unei tablete variază între 150-400 euro.

Aware of the illegal nature and aimed at committing tax evasion, the administrator registers only in 2017 a cash register and control through which, according to information, records only 15% of the total number of commercial transactions and only 20% of their value .

At the same time, the first official import from Ukraine on the basis of customs declarations is registered, although it already had a solid commercial history on the domestic market.

Respectively, between 01.02.2017-15.09.2018, the company “MC” SRL declared for import electronic articles with a total value of 1.3 million MDL, at an average price of 150-200 euros, while at the time of sale they were sold with at least 350 euros and reaching up to 800-1500 euros, depending on the product.

These findings show that the gross sales revenue actually constitutes at least 300% of the cost price of the goods and respectively estimates we can say that in the period 2016-2018, the company raised from sales at least 6 million MDL from which it was to calculate and pay to the state budget, with revised expenditures and VAT, at least 1.5 million MDL.

According to the data from the import declarations, the statistical value of a computer varies between 300-700 euros, the statistical value of a laptop varies between 250-500 euros, the statistical value of a tablet varies between 150-400 euros.

Respectively, according to the prices indicated in the salon-shop in Chisinau and declared

Respectiv, după cum reiese din prețurile indicate în salonul-magazin din mun. Chișinău și declarate în vamă conform valorii enunțate, prețul final de vânzare este în medie 700-1500 euro pentru calculator, 350-600 euro pentru laptop, 200-500 euro tabletă.

Concretizăm că toate articolele enumerate sunt procurate cu amănuntul din companiile ucrainene „K.L.” și „I.I.O.”.

Declarațiile vamale sunt perfectate de fiecare dată de același broker vamal din Republica Moldova, dar nu este exclus că valoarea în vamă este intenționat diminuată, în scopul eschivării de la achitarea deplină a drepturilor de import prevăzute la art.249 Cod penal RM.

Din analiza reflectată și datele factice ale stocului de marfă și declarațiile vamale, putem conchide că venitul obținut de la vânzarea mărfii expuse în tabelul următor a constituit:

to customs according to the stated value, the final sale price is on average 700-1500 euros for computer, 350-600 euros for laptop, 200-500 euros tablet.

We specify that all the listed items are purchased in retail from the Ukrainian companies “K.L.” and “I.I.O.”.

The customs declarations are made every time by the same customs broker from the Republic of Moldova, but it is not excluded that the customs value is intentionally diminished, in order to avoid the full payment of import duties provided in art. 249 Criminal Code of the Republic of Moldova.

From the analysis reflected and the factual data of the stock of goods and customs declarations, we can conclude that the income obtained from the sale of the goods shown in the following table was:

TABEL 1 TABLE 1 Compania ucraineană „K.L.” Ukrainian company "K.L."	Declarația vamală nr.1 din 2017 cantitate/ valoarea MDL (valoare statistică + drepturi import / preț mediu unitatea) Customs declaration no. 1 of 2017 quantity / value of MDL (statistical value + import duties / average unit price)		Declarația vamală nr.2 din 2017 cantitate/ valoarea MDL (valoare statistică + drepturi import/ preț mediu unitatea) Customs declaration no.2 of 2017 quantity / value of MDL (statistical value + import duties / average unit price)		Declarația vamală nr.3 din 2018 cantitate/ valoarea MDL (valoare statistică + drepturi import/ preț mediu unitatea) Customs declaration no.3 from 2018 quantity / value of MDL (statistical value + import duties / average unit price)	
Calculatoare personale Personal computers	20	120453,23	18	108407,91	28	168634,52
Tablete Tablets			25	50631,12	13	26328,18
Laptopuri Notebooks			50	77624,07	41	63651,74

În **varianta 1** (la preț predominant expus de vânzare – calculatoare 1500 euro, tablete 500 euro, laptop 600 euro) – 3 437 864.06 MDL (conform CSV al BNM), din care 615 730,77 MDL constituie preț de cost (valoarea statistică cu drepturi de import incluse), iar 2 822 134 MDL este adaos comercial, din care urma a fi calculată și achitată TVA în sumă de 564 426,8 MDL, precum și impozit pe venit în sumă de 282 213,4 MDL.

În **varianta 2** (la preț predominant expus de

In **variant 1** (at a predominantly exposed sale price - computers 1500 euro, tablets 500 euro, laptop 600 euro) - 3,437,864.06 MDL (according to the CSM of the NBM), of which 615,730.77 MDL is the cost price (statistical value with import duties included), and MDL 2,822,134 is a trade surcharge, of which VAT in the amount of MDL 564,426.8 was to be calculated and paid, as well as income tax in the amount of MDL 282,213.44.

In **variant 2** (at a predominantly exposed sale price - computers 700 euros, tablets 350 eu-

vânzare – calculatoare 700 euro, tablete 350 euro, laptop 400 euro) – 1 910 145.79 MDL (conform CSV al BNM), din care 615 730,77 MDL constituie preț de cost (valoarea statistică cu drepturi de import incluse), iar 1 294 415 MDL este adaos comercial, din care urma a fi calculată și achitată TVA în sumă de 258 883 MDL, precum și un impozit pe venit în sumă de 129 441,5 MDL.

ros, laptops 400 euros) - MDL 1,910 145.79 (according to the CSM of the NBM), of which MDL 615 730.77 is the cost price (statistical value with import duties included), and MDL 1,294,415 is a trade surcharge, of which VAT in the amount of MDL 258,883 was to be calculated and paid, as well as an income tax in the amount of MDL 129,441.5.

TABEL 2 TABLE 2 Compania ucraineană „I.I.O.” <i>Ukrainian company “I.I.O”</i>	Declarația vamală nr.1 din 2018 cantitate/ valoarea MDL (valoare statistică + drepturi import/ preț mediu unitatea) <i>Customs Declaration no.1 of 2018 quantity / value of MDL (statistical value + import duties / average unit price)</i>	
Calculatoare personale <i>Personal computers</i>	50	274132,18
Tablete <i>Tablets</i>	50	163127,29
Laptopuri <i>Notebooks</i>	60	194359,19

În **varianta 1** (la preț predominant expus de vânzare – calculatoare 1500 euro, tablete 500 euro, laptop 600 euro) – 2 708 861.6 MDL (conform CSV al BNM), din care 631 618,66 MDL constituie preț de cost (valoarea statistică cu drepturi de import incluse), iar 2 077 243 MDL este adaos comercial, din care urma a fi calculată și achitată TVA în sumă de 415 448,6 MDL, precum și un impozit pe venit în sumă de 207 724,3 MDL.

În **varianta 2** (la preț predominant expus de vânzare – calculatoare 700 euro, tablete 350 euro, laptop 400 euro) – 1 523 734.65 MDL (conform CSV al BNM), din care 631 618,66 MDL constituie preț de cost (valoarea statistică cu drepturi de import incluse), iar 892 116 MDL este adaos comercial, din care urma a fi calculată și achitată TVA în sumă de 178 423,2 MDL, precum și un impozit pe venit în sumă de 89 211,6 MDL.

Marfa fiind comercializată la prețul real expus revizuit în VARIANTA 1 pentru ambele

In **variant 1** (at a predominantly exposed sale price - computers 1500 euros, tablets 500 euros, laptops 600 euros) - 2 708 861.6 MDL (according to the ER of the NBM), of which 631 618.66 MDL is the cost price (statistical value with import duties included), and MDL 2 077 243 is a trade surcharge, of which VAT in the amount of MDL 415 448.6 was to be calculated and paid, as well as an income tax in the amount of MDL 207 724.3.

In **variant 2** (at a predominantly exposed sale price - computers 700 euros, tablets 350 euros, laptops 400 euros) - 1,523 734.65 MDL (according to the ER of the NBM), of which 631,618.66 MDL is the cost price with import duties included), and MDL 892 116 is a trade surcharge, of which VAT in the amount of MDL 178 423.2 was to be calculated and paid, as well as an income tax in the amount of MDL 89 211.6.

The goods being sold at the revised real price revised in VARIANT 1 for both Ukrainian

companii ucrainene, fiind de **6 146 725 MDL**, din care reducem suma de **1 247 348 MDL** (cu TVA inclus) cheltuite pe facturi fiscale din procurări de servicii/ mărfuri, atunci reiese că profitul întreprinderii constituie **4 899 377 MDL**, ca la finele perioadelor de raport TVA și cea fiscală anuală, „M.C.” S.R.L. urma să calculeze și să achite în buget un TVA de 979 875 MDL și un impozit pe venit de 489 937,7 MDL, astfel suma totală a prejudiciului cauzat fiind de **1 469 813 MDL**, faptă prevăzută de art.244 alin.(2) lit.b) Cod penal al Republicii Moldova.

Concluzii. Spre final, considerăm că este importantă înlăturarea percepției curente privind evaziunea fiscală drept o infracțiune abstractă și dificil de probat, atitudine construită în timp, în lipsa unei specializări eficiente a organelor de constatare, organelor procuraturii dar și din cauza colaborării deficitare cu alte organisme publice cu atribuții pe linia contracarării fraudelor fiscale. Mai mult, recenta criză economică a permis conștientizarea unor deficiențe majore în administrarea fondurilor publice, inclusiv lipsa de promptitudine în depistarea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală, sumele sustrase în această modalitate de la bugetul de stat fiind de ordinul sutelor de milioane de euro anual. Totuși este rezonabil să ne așteptăm că infractorii vor continua să-și dezvolte tehnicile și metodicile de evaziune fiscală. Astfel, în activitatea de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală este evident că organul procuraturii, ofițerul de investigație și reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat trebuie să fie în permanență în pas cu infractorii, întrucât aceștia identifică noi mijloace de eludare a legii, preiau și perfecționează scheme infracționale noi, folosite în alte state de alte grupări. Acest lucru va implica cu siguranță dezvoltarea unor modele de depistare, investigare și combatere a acestui fenomen.

companies, being MDL **6,146,725** of which we reduce the amount of MDL **1,247,348** (including VAT) spent on tax invoices from purchases of services / goods, then it appears that the company's profit is **4,899,377 MDL**, as at the end of the VAT and annual fiscal reporting periods, “MC” SRL was to calculate and pay in the budget a VAT of 979,875 MDL and an income tax of 489,937.7 MDL, thus the total amount of the damage caused being of **1,469,813 MDL**, deed provided by art.

Conclusions. Towards the end, we consider that it is important to remove the current perception of tax evasion as an abstract and difficult to prove crime, an attitude built over time, in the absence of effective specialization of bodies, prosecutors and also due to poor collaboration with other public bodies. attributions on the line of counteracting tax frauds. Moreover, the recent economic crisis has made it possible to become aware of major deficiencies in the administration of public funds, including the lack of promptness in detecting and sanctioning tax evasion, the amounts stolen in this way from the state budget being in the hundreds of millions of euros annually. However, it is reasonable to expect that criminals will continue to develop their tax evasion techniques and methods. Thus, in the activity of investigating tax evasion offenses, it is obvious that the prosecutor's office, the investigating officer and the representative of the State Tax Service must be constantly in step with criminals, as they identify new means of circumventing the law, take over and improve schemes new criminal offenses, used in other states by other groups. This will certainly involve the development of models for detecting, investigating and combating this phenomenon.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Florescu Dumitru ș.a., Evaziunea fiscală, București, Ed. Universul Juridic, 2013.
2. Evaziunea fiscală, [online] – disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaziune_fiscal%C4%83, (citată 17.02.2021).
3. Stati Vitalie, Infracțiuni economice. Note de

- curs, Chișinău, Ed. CEP USM, 2016.
4. Vredea Igor, Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (aspecte juridice penale), Chișinău, Ed. CE USM, 2003.
 5. Berliba Viorel, Delictul fiscal concept și manifestări, Chișinău, 2010.
 6. Man Aurelia, Evaziunea fiscală – caracteristică a statelor contemporane. În: Revista „ECONOMICA”, nr.2, 2010.
 7. Gheorghiu M. Ilie Lică F., Situațiile, versiunile și acțiunile inițiale la cercetarea infracțiunilor de evaziune fiscală. În: Revista științifică a Universității de Stat din Moldova, nr.8, 2013.
 8. Standardele naționale de contabilitate [online] – disponibil: <http://www.molddauditing.md/ro/page/standardele-nationale-de-contabilitate>, (citată 18.02.2021).
 9. Luchian I. Țepordei A., Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova. În: Materialele Conferinței Internaționale de Economie Aplicativă și Practică, Vol.2, 2017.
 10. Hurloiu Iulian, Evaziunea fiscală – funcții, mijloace de cuantificare și forme de manifestare. În: Analele Universității Libere Internaționale din Moldova, nr.7, 2008.
 11. Planuri de conturi contabile.
 12. Voicu Cristina ș.a., Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, București, Ed. CSM, 2015.
 13. Stati Vitalie, Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 CP RM), Partea I. În: Revista națională de drept, nr.7, 2012.
 14. Florin Ilie Lică, Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale. În: Legea și viața, nr.7, 2018.
 15. Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști. Elaborat de: Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Chișinău, 2018.

Despre autori:

Vladislav VASILOI,
master în drept,
Academia „Ștefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova,
email: vladvasiloi@gmail.com

Igor SOROCEANU,
master în drept,
Academia „Ștefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova,
email: soroceanu94igor@gmail.com

About authors:

Vladislav VASILOI,
master of Law,
Academy „Ștefan cel Mare”
of the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova,
email: vladvasiloi@gmail.com

Igor SOROCEANU,
master of Law,
Academy „Ștefan cel Mare”
of the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova,
email: soroceanu94igor@gmail.com